

Pessoa com deficiência, direitos sociais, políticas públicas e indicadores sociais: uma revisão de escopo

Protocolo – versão 28.03.2023

Cristina Rabelais Duarte¹, Daniele Novaes², Dolores Maria Franco de Abreu³, Francine Souza Dias⁴, Maria Fernanda de Faria von Sydow Bittencourt⁵, Mariana Gabriel⁶, Maritsa Bortoli⁷, Silvia de Oliveira Pereira⁸

¹ NIPPIS – Ict/Fiocruz & UNIFASE

² NIPPIS – Ict/Fiocruz & UNIFASE

³ NIPPIS – Ict/Fiocruz & UNIFASE

⁴ NIPPIS – Ict/Fiocruz & UNIFASE

⁵ Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto (UNIFASE) / NIPPIS – Ict/Fiocruz & UNIFASE

⁶ Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo / NIPPIS – Ict/Fiocruz & UNIFASE

⁷ Instituto de Saúde/SP

⁸ Universidade Federal do Recôncavo da Bahia / NIPPIS – Ict/Fiocruz & UNIFASE

Correspondência para:

Cristina Rabelais Duarte

Núcleo de Informação, Políticas Públicas e Inclusão Social (NIPPIS)

Av. Barão do Rio Branco, 1003

Centro, Petrópolis, RJ

CEP 25680-120

Tel +55 24 22446497

Email nippis@icict.fiocruz.br

1

Introdução

As pessoas com deficiência experimentam, histórica e cotidianamente, práticas discriminatórias e violação de direitos. A partir de meados do século XX, momento também marcado pela consolidação de atores como a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização Mundial da Saúde (OMS), tornaram-se mais visíveis e efetivas lutas por novas possibilidades de concepção da deficiência, rumo à instituição de políticas públicas equitativas e pautadas nos valores da justiça social (DHANDA, 2008; DINIZ, 2007). Desde então, os organismos mencionados, no campo dos direitos humanos, têm sido fundamentais na determinação das ideias de deficiência norteadoras dessas políticas, e a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência promulgada em 2006 constitui um marco na consolidação das lutas das pessoas com deficiência.

O planejamento, a implementação e o monitoramento de políticas públicas implicam, além da disponibilidade de informações sobre características, condições de vida e necessidades de determinada população, o direcionamento da ação pública a partir de elementos conceituais e ético-políticos relacionados ao tema central da política e aos aspectos que lhes são transversais. Em relação às políticas públicas implementadas (ou reivindicadas) para o alcance e efetivação dos direitos das pessoas com deficiência, mister se faz conhecer o alinhamento destas ao modelo social da deficiência, construção teórico-conceitual que considera a diversidade de corpos e funções como parte da condição humana, convocando a responsabilidade social compartilhada para eliminar as barreiras diversas que limitam ou impedem a participação das pessoas com deficiência, e reconhecendo as especificidades de raça, gênero, classe, dentre outras, a partir da perspectiva teórica da interseccionalidade (AKOTIRENE, 2019; COLLINS, BILGE, 2020; CRENSHAW, 2002)

O estudo aqui proposto está vinculado ao desenvolvimento do Sistema de Informações sobre Deficiência (SISDEF), projeto inédito no Brasil, que busca apresentar indicadores sociais e concentrar informações antes dispersas nas bases de dados de cada política, através de um

sistema desenvolvido em plataforma de tecnologia de informação e análises de dados em acesso aberto e universal. A Revisão de Escopo contribuirá para a elaboração de uma matriz conceitual voltada para o monitoramento das políticas e seus impactos, ao mesmo tempo em que deve permitir a organização da hierarquia dos indicadores e metadados presentes na plataforma.

Objetivo da revisão de escopo

Esta revisão de escopo tem como objetivo mapear, na literatura científica (incluindo a literatura cinzenta), questões relevantes sobre os modelos teórico-conceituais de deficiência, direitos e políticas públicas envolvendo as pessoas com deficiência, bem como indicadores mais usados após a publicação da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

Métodos

Esta revisão será conduzida de acordo com a metodologia JBI para revisões de escopo (PETERS et al. 2020), e o relato final dos achados seguirá as recomendações do PRISMA-ScR (TRICCO et al. 2018).

Pergunta da revisão

O acrônimo PCC (População, Conceito e Contexto) foi utilizado para a definição da pergunta da revisão de escopo. Sendo Pessoa com Deficiência a **população**; a produção científica sobre Políticas Públicas e Direitos, **o conceito**, e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, **o contexto**, tem-se como pergunta desta revisão: Qual a produção científica, incluindo literatura cinzenta, sobre direitos e política públicas relacionadas à pessoa com deficiência após a publicação da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência?

Serão consideradas como perguntas secundárias da revisão:

- Quais as abordagens/modelos teórico-conceituais da deficiência?
- Como as políticas públicas que envolvem pessoas com deficiência estão sendo avaliadas?
- Quais indicadores têm sido adotados para avaliar políticas públicas relacionadas às pessoas com deficiência?
- Quais os princípios e políticas públicas considerados nas produções?
-

Critérios para considerar os estudos para essa revisão

Os critérios de exclusão e inclusão estão organizados conforme as características dos estudos e o acrônimo População, Conceito e Contexto

Características dos estudos

Critérios Exclusão

- Trabalhos de Conclusão de curso em nível de graduação e especialização (TCCs, monografias, etc);
- Editoriais, artigos de opinião e entrevistas;
- Livros;
- Textos publicados em eventos científicos;
- Textos publicados para ou oriundos de eventos ou atividades político-participativos, a exemplo de textos orientadores de conferências;
- Textos de campanhas ou lançamentos de ações e políticas governamentais ou da sociedade civil, a exemplo de campanhas publicitárias, relatórios de gestão, manuais, cartilhas.

Critérios de Inclusão

- Estudos em inglês, português, espanhol e francês;
- Artigos científicos;

- Dissertações de Mestrado e Teses de doutoramento;
- Estudos primários e secundários, com qualquer tipo de abordagem (quantitativa, qualitativa e métodos mistos);
- Estudos de discussão teórica e/ou análise documental;
- Estudos de avaliação, estudos de caso, estudos de implementação de políticas;
- Relatórios de pesquisa e anuários estatísticos

População - Pessoas com Deficiência

Critérios de Exclusão

- Estudos clínicos ou similares relacionados às pessoas com deficiência na perspectiva de funções ou estruturas do corpo deslocados dos debates sobre políticas;
- Estudos que abordem o termo deficiência relacionado aos aspectos bioquímico, botânico ou administrativo (deficiência como sinônimo de ineficiência, ausência ou falta de substância ou elemento).

Critérios de Inclusão

- Estudos que abordem o segmento populacional de pessoas com deficiência em relação a direitos, políticas públicas e indicadores.

Conceito - Políticas Públicas e Direitos

Critérios de Exclusão

- Estudos que não abordam políticas, serviços ou teorias relacionadas à pessoa com deficiência;

Critérios de Inclusão

- Estudos sobre indicadores sociais e/ou econômicos;
- Estudos sobre políticas, serviços ou teorias relacionadas à pessoa com deficiência

Contexto - Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência

Critérios de Exclusão

- Estudos anteriores ao ano de 2007;

Critérios de Inclusão

- Estudos publicados a partir de 2007
- Estudos desenvolvidos em âmbito local, municipal, regional, estadual, nacional, continental ou mundial, incluindo dados de quaisquer países.

Métodos de busca para a identificação dos estudos

A busca foi realizada em parceria com um bibliotecário da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP/FIOCRUZ).

As seguintes bases de dados foram pesquisadas:

- **Portal regional BVS**
- **Pubmed**
- **Scopus**
- **Web of Science**

Estudos não publicados e literatura cinzenta foram pesquisados na seguinte fonte:

- **OASISbr**

Foram desenvolvidas estratégias de busca para cada uma das bases de dados (Apêndice I).

Seleção dos estudos

Antes do início da triagem, uma amostra de estudos recuperados nas bases de dados será utilizada para a realização de um exercício de calibração dos critérios de inclusão e exclusão com todos os revisores. Após o esclarecimento das dúvidas que possam ter surgido sobre os critérios de inclusão ou qualquer outro ponto do protocolo, títulos e resumos dos estudos identificados serão selecionados por pelo menos dois revisores de maneira independente. Os textos completos dos estudos selecionados serão avaliados em relação a elegibilidade também de forma independente por pelo menos dois revisores. As divergências serão resolvidas por consenso ou, se necessário, por meio da avaliação de um terceiro revisor. A plataforma Rayyan será utilizada para identificação e exclusão de estudos duplicados, bem como durante os processos de triagem e elegibilidade.

Todo o processo de triagem e seleção de estudos para inclusão será apresentado em fluxograma de acordo com PRISMA-ScR (TRICCO et al., 2018). As referências dos estudos excluídos pela leitura completa do texto serão reunidas em uma tabela suplementar, compilando os motivos principais para essa decisão.

Extração das informações dos estudos e mapeamento

Será desenvolvido um formulário para extração e compilação dos dados (Apêndice II). Um autor revisor irá extrair as informações necessárias do estudo para o preenchimento do formulário. Outro autor revisor irá checar a extração dos dados. Quando a informação buscada não estiver disponível no estudo, o campo do formulário será preenchido como “não reportado” ou “não se aplica”. As categorias preliminares do formulário de extração serão:

- Referência do estudo (autor, ano)

- Objetivo(s)
- Tipo de estudo
 - Dados primários ou secundários
 - Quantitativo, qualitativo ou misto
 - Discussão teórica (sim ou não)
 - Estudo de implementação de Políticas
 - Estudo de avaliação de Políticas
 - Estudo de caso
- População
 - Pessoas com deficiência
 - Familiares de pessoas com deficiência
 - Gestores, formuladores e implementadores/operadores de políticas
 - Estudos não populacionais
- Conceito
 - Área da política pública
 - Modelo teórico conceitual de deficiência referenciado
 - Modelo ou desenho de política pública
 - Marcadores sociais que interseccionam a temática da deficiência
 - Indicadores Sociais
- Contexto
 - Nível de gestão
 - Países do estudo _ signatário da Convenção
- Limitações apontadas pelos autores
- Lacunas apontadas pelos autores
- Conclusões e recomendações do estudo

Não avaliaremos as limitações metodológicas dos estudos incluídos, pois esses dados não são contemplados nas revisões de escopo.

Compilação, resumo e relatório dos resultados

Os resultados serão apresentados de forma narrativa, incluindo tabelas e figuras para auxiliar na apresentação dos dados, quando apropriado, buscando responder aos objetivos propostos.

Referências

AKOTIRENE, C. Interseccionalidade. São Paulo: Sueli Carneiro. Pólen, 2019.

COLLINS, P. BILGE, S. Interseccionalidade. São Paulo: Boitempo, 2020.
CRENSHAW, K. Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial relativos ao gênero. Estudos Feministas. Santa Catarina, 1/2002.

DHANDA, A. Construindo um novo léxico dos direitos humanos: Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências. Sur. Revista Internacional de Direitos Humanos [online]. 2008, v. 5, n. 8 [Acessado 17 Julho 2022] , pp. 42-59. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1806-64452008000100003>>. Epub 20 Jan 2009. ISSN 1983-3342. .

DINIZ, D. O que é deficiência. São Paulo: Brasiliense, 2007, 89 p. (Coleção Primeiros Passos, v. 324).

PETERS MDJ et al. Chapter 11: Scoping Reviews (2020 version). In: Aromataris E, Munn (Editors). JBI Manual for Evidence Synthesis, JBI, 2020. Available from <https://synthesismanual.jbi.global>.

TRICCO AC, LILLIE E, ZARIN W, et al. PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation. Ann Intern Med. 2018.

Contribuições dos autores

Silvia de Oliveira Pereira contribuiu na estruturação do protocolo, redação e revisão do texto

Daniele da Silva Garcez Novaes contribuiu na redação e revisão do texto, e formatação do arquivo final de submissão

Dolores Maria Franco de Abreu contribuiu na redação e revisão do texto

Francine Dias de Souza contribuiu na redação e revisão do texto

Maria Fernanda de Faria von Sydow Bittencourt contribuiu redação e revisão final do texto

Mariana Gabriel contribuiu redação e revisão do texto

Maritsa Carla de Bortoli contribuiu na revisão do texto

Cristina Maria Rabelais Duarte contribuiu na revisão e aprovação do texto final

Fontes de financiamento

Financiado pela Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, por meio do Termo de Execução Descentralizada - TED Fiocruz/SNDPD 01/2020.

Declaração conflito de interesse

Os autores declaram não ter nenhum conflito de interesse relacionado a este estudo.

Agradecimentos

Agradecemos o apoio do bibliotecário Adriano da Silva, do Núcleo de Informação e Documentação Cecília Minayo (NID/Claves/Ensp/Fiocruz).

Apêndice I

Data	Fonte	Resultados recuperados
17.02.2023	<p>Portal regional BVS (Título, resumo e assunto)</p> <p>("Pessoas com deficiência" OR "Pessoa com deficiência" OR "Personas con Discapacidad" OR "Persona con discapacidad" OR "Disabled Persons" OR "Disabled people" OR "Mulheres com deficiência" OR "Disabled women" OR "Women with disabilities" OR "Mujeres con discapacidad" OR "Homens com deficiência" OR "Disabled men" OR "Men with disabilities" OR "Hombres con discapacidad" OR "Crianças com deficiência" OR "Disabled children" OR "Children with disabilities" OR "Niños con discapacidad" OR "Saúde da Pessoa com Deficiência" OR "Health of the Disabled" OR "Salud de la Persona con Discapacidad" OR "Deficiência Intelectual" OR "Intellectual Disability" OR "Deficiência mental" OR "Discapacidad Intelectual" OR "Discapacidad mental" OR "Discapacidad mental" OR "Discapacidad mentales" OR "Mental disability" OR "Mental disabilities" OR "Discapacidades mentales" OR "Deficiência visual" OR "Visual impairment" OR "Visual disability" OR "Deficiência auditiva" OR "Hearing disability" OR "discapacidad auditiva" OR "Defesa das Pessoas com Deficiência" OR "Handicapped Advocacy" OR "Defensa de las Personas con Discapacidad" OR "Deficiência física" OR "Deficiente físico" OR "Physical disabilities" OR "Physical disability" OR "Physically handicapped" OR "Discapacidad física" OR "Discapacidades físicas") AND ("Direitos sociais" OR "Direitos sócioeconômicos" OR "Socioeconomic Rights" OR "Direitos humanos" OR "Social rights" OR "Socioeconomic Rights" OR "Derechos Socioeconómicos" OR "Derechos humanos" OR "Human rights" OR "Políticas sociais" OR "Social policies" OR "Políticas sociales" OR "Políticas públicas" OR "Política pública" OR "Public policy" OR "Indicadores sociais" OR "Indicadores sociales" OR "Social indicators" OR "Política de saúde" OR "Health policy" OR "Politica de salud") AND ("Convenção das nações unidas sobre os direitos das pessoas com deficiência" OR "Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência" OR "Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência" OR "Convention on the Rights of Persons with Disabilities" OR "UN Convention on the Rights of</p>	225

	Persons with Disabilities" OR "Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad") AND (year_cluster:[2007 TO 2023])	
17.02.2023	Pubmed (Título e resumo) (("Disabled Persons"[Title/Abstract] OR "Disabled people"[Title/Abstract] OR "Disabled women"[Title/Abstract] OR "Women with disabilities"[Title/Abstract] OR "Disabled men"[Title/Abstract] OR "Men with disabilities"[Title/Abstract] OR "Disabled children"[Title/Abstract] OR "Children with disabilities"[Title/Abstract] OR "Health of the Disabled"[Title/Abstract] OR "Intellectual Disability"[Title/Abstract] OR "Mental disability"[Title/Abstract] OR "Visual impairment"[Title/Abstract] OR "Visual disability"[Title/Abstract] OR "Hearing disability"[Title/Abstract] OR "Handicapped Advocacy"[Title/Abstract] OR "Physical disability"[Title/Abstract] OR "Physically handicapped"[Title/Abstract]) AND ("Socioeconomic Rights"[Title/Abstract] OR "Social rights"[Title/Abstract] OR "Human rights"[Title/Abstract] OR "Social policies"[Title/Abstract] OR "Public policy"[Title/Abstract] OR "Social indicators"[Title/Abstract] OR "Health policy"[Title/Abstract] OR)) AND ("Convention on the Rights of Persons with Disabilities"[Title/Abstract] OR "UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities"[Title/Abstract])	39
17.02.2023	Pubmed (Todos os campos) (("Disabled Persons" OR "Disabled people" OR "Disabled women" OR "Women with disabilities" OR "Disabled men" OR "Men with disabilities" OR "Disabled children" OR "Children with disabilities" OR "Health of the Disabled" OR "Intellectual Disability" OR "Mental disability" OR "Visual impairment" OR "Visual disability" OR "Hearing disability" OR "Handicapped Advocacy" OR "Physical disability" OR "Physically handicapped") AND ("Socioeconomic Rights" OR "Social rights" OR "Socioeconomic Rights" OR "Human rights" OR "Social policies" OR "Public policy" OR "Social indicators" OR "Health policy"))	196

	AND ("Convention on the Rights of Persons with Disabilities" OR "UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities")	
17.02.2023	Scopus (Título, resumo, assunto, palavras-chave) (TITLE-ABS-KEY ("Disabled Persons" OR "Disabled people" OR "Disabled women" OR "Women with disabilities" OR "Disabled men" OR "Men with disabilities" OR "Disabled children" OR "Children with disabilities" OR "Health of the Disabled" OR "Intellectual Disability" OR "Mental disability" OR "Visual impairment" OR "Visual disability" OR "Hearing disability" OR "Handicapped Advocacy" OR "Physical disability" OR "Physically handicapped") AND TITLE-ABS-KEY ("Socioeconomic Rights" OR "Social rights" OR "Socioeconomic Rights" OR "Human rights" OR "Social policies" OR "Public policy" OR "Social indicators" OR "Health policy") AND TITLE-ABS-KEY ("Convention on the Rights of Persons with Disabilities" OR "UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities"))	384
17.02.2023	Web of science (Todos os campos) "Disabled Persons" OR "Disabled people" OR "Disabled women" OR "Women with disabilities" OR "Disabled men" OR "Men with disabilities" OR "Disabled children" OR "Children with disabilities" OR "Health of the Disabled" OR "Intellectual Disability" OR "Mental disability" OR "Visual impairment" OR "Visual disability" OR "Hearing disability" OR "Handicapped Advocacy" OR "Physical disability" OR "Physically handicapped" (Tópico) and "Socioeconomic Rights" OR "Social rights" OR "Socioeconomic Rights" OR "Human rights" OR "Social policies" OR "Public policy" OR "Social indicators" OR "Health policy" (Tópico) and "Convention on the Rights of Persons with Disabilities" OR "UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities" (Tópico)	103
17.02.2023	OASISbr (todos os campos) (Todos os campos:"Pessoas com deficiência" OR "Pessoa com deficiência" OR "Personas con Discapacidad" OR "Persona con discapacidad" OR "Disabled Persons" OR "Disabled people" OR "Mulheres com deficiência" OR "Disabled women" OR "Women with disabilities" OR "Mujeres con discapacidad" OR "Homens com deficiência" OR "Disabled men" OR "Men with disabilities" OR "Hombres con discapacidad" OR "Crianças com deficiência" OR	220

	<p>"Disabled children" OR "Children with disabilities" OR "Niños con discapacidad" OR "Saúde da Pessoa com Deficiência" OR "Health of the Disabled" OR "Salud de la Persona con Discapacidad" OR "Deficiência Intelectual" OR "Intellectual Disability" OR "Deficiência mental" OR "Discapacidad Intelectual" OR "Discapacidad mental" OR "Discapacidad mental" OR "Discapacidad mentales" OR "Mental disability" OR "Mental disabilities" OR "Discapacidades mentales" OR "Deficiência visual" OR "Visual impairment" OR "Visual disability" OR "Deficiência auditiva" OR "Hearing disability" OR "discapacidad auditiva" OR "Defesa das Pessoas com Deficiência" OR "Handicapped Advocacy" OR "Defensa de las Personas con Discapacidad" OR "Deficiência física" OR "Deficiente físico" OR "Physical disabilities" OR "Physical disability" OR "Physically handicapped" OR "Discapacidad física" OR "Discapacidades físicas" E Todos os campos:"Direitos sociais" OR "Direitos sócioeconômicos" OR "Socioeconomic Rights" OR "Direitos humanos" OR "Social rights" OR "Socioeconomic Rights" OR "Derechos Socioeconómicos" OR "Derechos humanos" OR "Human rights" OR "Políticas sociais" OR "Social policies" OR "Políticas sociales" OR "Políticas públicas" OR "Política pública" OR "Public policy" OR "Indicadores sociais" OR "Indicadores sociales" OR "Social indicators" OR "Política de saúde" OR "Health policy" OR "Politica de salud" E Todos os campos:"Convenção das nações unidas sobre os direitos das pessoas com deficiência" OR "Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência" OR "Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência" OR "Convention on the Rights of Persons with Disabilities" OR "UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities" OR "Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad")</p>	
TOTAL SEM DUPLICIDADE		700

Apêndice II: Formulário preliminar para extração dos dados

Autoria	Listar o primeiro autor
Ano	Ano da publicação
Objetivo	Descrever os objetivos principal e secundários (quando houver) do estudo
Tipo de estudo	Primário ou secundário
	Quantitativo, qualitativo ou misto
	Discussão teórica
	Estudo de implementação de Políticas
	Estudo de avaliação de Políticas
	Estudo de caso
População	Pessoas com deficiência
	Familiares de Pessoas com deficiência
	Gestores, formuladores e implementadores/operadores de políticas públicas
	Estudos não populacionais
Conceito	Área da política pública (saúde, educação, acessibilidade, etc)
	Modelo teórico conceitual de deficiência referenciado (social, biomédico ou não aborda)
	Modelo ou desenho de política pública
	Alinhamento conceitual ao modelo social da deficiência (sim ou não)
	Marcadores sociais que interseccionam a temática da deficiência
	Indicadores sociais (não, sim e quais)

Contexto	Nível de Gestão (municípios/estados/região/país/continente)
	País do Estudo - signatário da Convenção (sim ou não)
Limitações	Descrever as limitações apresentadas no artigo pelos autores (não incluir interpretações).
Lacunas	Incluir lacunas apresentadas pelos autores em relação ao objetivo do estudo
Conclusões e recomendações	Descrever as principais conclusões e recomendações

Não avaliaremos as limitações metodológicas dos estudos incluídos, pois esses dados não são contemplados nas revisões de escopo.